

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI
DALAM KONTRAK BISNIS**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.**

**Oleh
DHEA OKTARINI OSWARI
NPM 22-004 MH**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, S.H.
BENGKULU
2023**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI
DALAM KONTRAK BISNIS**

**Oleh
DHEA OKTARINI OSWARI
NPM 22-004 MH**

Telah disahkan dari tim pembimbing dan siap diajukan
untuk diuji dalam Sidang Tesis pada tanggal 2024

Tim Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. ASHIBLY, S.H., M.H.

DR. LAILY RATNA, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi

DR. ASHIBLY, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.

Bengkulu, 2024
Yang membuat pernyataan

DHEA OKTARINI OSWARI, S.H.
NPM 22-036 MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Selain ditulis dalam rangka pemenuhan tugas akhir, Tesis ini ditulis sebagai bentuk kepekaan Penulis yang menyoroti permasalahan penanganan perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum dan penerapan keadilan restoratif yang masih digaungkan oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak, S.H., M.H., dan, S.H., M.H., selaku para pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan masukan-masukan yang berharga dalam mengarahkan penulisan Tesis ini
2. Keluarga besar Penulis yang selalu mendukung dengan memberikan doa dan semangat yang sangat berharga bagi Penulis selama proses penulisan Tesis ini;
3. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala budi baik seluruh pihak yang telah membantu dan semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Bengkulu, 2024

DHEA OKTARINI OSWARI, S.H.
NPM 22-036 MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran.....	10
BAB II ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	16
1. Pengertian Wanprestasi	16
2. Unsur-Unsur Wanprestasi	29
3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	37
4. Konsekuensi Hukum Wanprestasi.....	42
5. Pembuktian Wanprestasi	47
6. Upaya Penyelesaian Wanprestasi.....	53
7. Pencegahan Wanprestasi	55
B. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Bisnis	58
1. Pengertian Kontrak Bisnis.....	58
2. Dasar Hukum Kontrak Bisnis	68

3. Elemen-Elemen Kontrak Bisnis	69
4. Jenis-Jenis Kontrak Bisnis	74
5. Proses Pembentukan Kontrak Bisnis.....	76
6. Klausul-Klausul Penting Dalam Kontrak Bisnis.....	80
7. Kewajiban dan Hak Dalam Kontrak Bisnis	83
8. Penyimpangan Dan Wanprestasi.....	87
9. Peran Hukum Dalam Kontrak Bisnis	88
BAB III METODE PENELITIAN	91
A. Jenis Penelitian.....	91
B. Pendekatan Penelitian	91
C. Jenis dan Sumber Data.....	92
D. Teknik Pengumpulan Data.....	93
BAB IV AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS ..	94
A. Kerugian Akibat Wanprestasi dalam Pengaturan Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).....	94
B. Aspek Hukum Dalam Kontrak Bisnis.....	101
C. Analisis Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum.....	103
D. Strategi Penanggulangan Dan Pencegahan	105
BAB V PENUTUP	108
A. KESIMPULAN.....	108
B. SARAN	109

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerugian yang timbul akibat wanprestasi dalam kontrak bisnis dari perspektif hukum. Wanprestasi atau pelanggaran kontrak terjadi ketika salah satu pihak dalam kontrak bisnis gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi dapat berupa kerugian materiil maupun imateriil, yang keduanya berhak mendapatkan kompensasi berdasarkan hukum perdata Indonesia. Berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi yang mencakup kerugian nyata (*actual loss*) dan keuntungan yang diharapkan (*lost profit*). Namun, untuk mengklaim kerugian tersebut, pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan adanya wanprestasi, adanya kerugian yang diderita, serta hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian yang timbul. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan tuntutan ganti rugi, termasuk ketentuan kontraktual, perilaku para pihak, dan interpretasi hakim terhadap bukti yang diajukan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam kontrak bisnis dan pentingnya penyusunan kontrak yang jelas dan terperinci untuk meminimalkan risiko wanprestasi.

Kata kunci: Wanprestasi, Kerugian, Kontrak Bisnis, Hukum Perdata, Ganti Rugi.

ABSTRACT

This research aims to analyze the losses that occur due to non-performance in business contracts from a legal perspective. Non-performance or contract breach occurs when one party in a business contract fails to fulfill its obligations as agreed upon. This research uses a normative legal method with an analytical approach to relevant laws, legal literature, and court decisions. The research results show that the losses caused by non-performance can be both material and immaterial, and both are entitled to compensation based on Indonesian Civil Law. Based on Articles 1243 and 1246 of the Indonesian Civil Law (KUHPerduta), the party harmed can claim compensation that includes actual loss and expected profit. However, to claim these losses, the party harmed must be able to prove the existence of non-performance, the occurrence of losses, and the causal relationship between non-performance and the resulting losses. This research also identifies several factors that influence the success of compensation claims, including contractual provisions, the behavior of the parties involved, and the judge's interpretation of the evidence presented. Therefore, this research contributes to the understanding of legal protection for parties harmed in business contracts and the importance of drafting contracts that are clear and detailed to minimize the risk of non-performance.

Keywords : Breach of contract, Losses, Business contract, Civil law, Compensation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembicaraan umum, bisnis (*business*) tidak terlepas dari aktifitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis pada umumnya punya tujuan menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis atau bisnisan (*businessman*) itu sendiri.¹

Dilihat dari aktivitas bisnis yang biasanya terjadi di kalangan masyarakat tidak hanya terjadi antar satu pihak saja, dimana hubungan antar pihak dalam bisnis tersebut dimulai dengan adanya perikatan. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, sementara perikatan tersebut di ikrarkan menjadi sebuah perjanjian, dimana perjanjian adalah suatu peristiwa seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal².

Dalam teori perjanjian, suatu perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³ Selain hal tersebut dapat dilihat juga syarat sahnya

¹ M. Fuad, Christin H, Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E.F, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 1

² Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hlm 1

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Internusa, 2005, hlm. 1.

perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara,⁴ sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara di atas syarat sah perjanjian tersebut haruslah tertuang dalam sebuah kontrak bisnis yang menjadi landasan kekuatan hukum dalam aktivitas bisnis itu sendiri sehingga hubungan antar pihak dalam aktifitas bisnis ini dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang menjadi beban tanggung jawab para pihak bisnis,⁵ Istilah kontrak sangat populer, dan cakupan penggunaannya sangat luas termasuk dalam bidang bisnis

Menurut Salim kontrak adalah:“hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁶

Selain memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah suatu perjanjian, sangat penting bagi para pihak untuk menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian, karena sistem hukum perjanjian dibangun

⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁵ Munir Fuady, 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 9.

⁶ Zul Fadli, Anggun Lestari Suryamizon, Agus Riyanto, Rizki Tri Anugrah Bhakti, Ashinta Sekar Bidari, Mahlil Adriaman, Syuryani Syuryani, Kartika Dewi Irianto, Benni Rusli, Nuzul Rahmayani, Mairul Mairul, Jasman Nazar, *Hukum Bisnis Era Modern*, cv gita lentera, sumatera barat, 2023, hlm 17

berdasarkan asas-asas dalam hukum, misalnya asas kebebasan berkontrak, konsensualisme dan asas iktikad baik. Asas Kebebasan Berkontrak merupakan salah satu asas umum yang terpenting dalam membuat perjanjian kerja sama, yang tercemin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPERDATA, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya perjanjian itu mengikat bagi para pihak selayaknya suatu undang-undang.

Kontrak juga merupakan peristiwa yang terjadi antara dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dan dari hal tersebut dapat dikatakan juga bahwa kontrak adalah bagian dari perjanjian yang bentuknya tertulis⁷.

Setelah lahirnya suatu perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan di atas, dalam hal pelaksanaannya para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian kerja sama tersebut dengan memperhatikan asas iktikad baik yaitu bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang mana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPERDATA. Artinya para pihak dalam pelaksanaan substansi kontrak tersebut harus berdasarkan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan yang baik dari para pihak.⁸

⁷ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm : 1

⁸ Ratna Artha Windari, *op.cit.*, hlm. 10.

Pemahaman bisnis yang berkembang mengarahkan bentuk kerjasama dituangkan dalam bentuk tertulis (baik secara penamaan diawali dengan istilah kontrak atau perjanjian)⁹. Hal ini dapat dipahami, mengingat pembuktian dokumen lebih mudah jika dilakukan secara tertulis, dibandingkan secara lisan. Upaya meminimalisir konflik yang mungkin timbul dari kontrak, akan lebih mudah jika pembuktiannya terekam hitam di atas putih.

Istilah perjanjian seringkali dipergunakan, meskipun hanya dibuat secara lisan saja, tetapi dalam dunia usaha perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum.

Upaya minimalisasi konflik dalam aktivitas bisnis, sudah seharusnya menjadi perhatian lebih, dilihat dari banyak hal dan aktivitas bisnis yang telah menuangkan perjanjian kerjasama melalui kontrak bisnis saja, masih banyak yang mengalami wanprestasi, apalagi yang melakukan atau menjalankan aktivitas bisnis yang hanya di landaskan oleh kepercayaan saja. Penjelasan lebih lanjut wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur¹⁰. Wanprestasi dapat juga dikatakan bahwa tidak

⁹ M.Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung : CV Mandar Maju, 2012, hlm : 1

¹⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) hlm.180.

dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹¹

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya¹².

Dengan kata lain wanprestasi dapat juga diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, banyak aktivitas bisnis yang mengalami wanprestasi sampai mengalami kerugian sehingga dalam upaya meminimalisir hal tersebut diperlukannya dan hal tersebut menjadi masalah yang berkepanjangan,

Sementara meskipun hubungan kerjasama tersebut telah di tuangkan kedalam kontrak bisnis tidak menutup kemungkinan wanprestasi dalam hubungan perjanjian masih dapat terjadi, dan dalam hal ini kerugian lah yang di dapat, kerugian ini lah yang menjadi permasalahan yang akan menimbulkan permasalahan hukum lainnya yang lebih kongkret, dan atas dasar itulah diperlukannya analisis hukum yang lebih mendalam untuk meminimalisir kerugian tersebut.

¹¹ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), hlm 74

¹² Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12

Meskipun hubungan kerjasama telah dituangkan dalam kontrak bisnis, tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam hubungan perjanjian tersebut. Wanprestasi ini mengacu pada pelanggaran atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak. Ketika wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan akan mengalami kerugian, baik berupa kerugian finansial, reputasi, maupun kerugian lainnya.

Kerugian yang timbul dari wanprestasi dapat menjadi permasalahan hukum yang konkret dan berpotensi memicu sengketa lebih lanjut antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan gagal mengirimkan barang sesuai jadwal yang telah disepakati, perusahaan lain yang bergantung pada pengiriman tersebut mungkin mengalami kerugian produksi atau kehilangan pelanggan.

Untuk meminimalisir kerugian tersebut, diperlukan analisis hukum yang mendalam. Analisis ini bertujuan untuk:

1. Identifikasi Risiko: Mengidentifikasi potensi risiko wanprestasi dalam perjanjian sejak awal, sehingga bisa diambil langkah preventif.
2. Klausul Perlindungan: Memastikan kontrak bisnis mencakup klausul perlindungan yang memadai, seperti ketentuan penalti, kompensasi, dan penyelesaian sengketa.
3. Pemantauan dan Kepatuhan: Menetapkan mekanisme pemantauan dan kepatuhan untuk memastikan bahwa semua pihak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kontrak.

4. **Prosedur Penyelesaian Sengketa:** Menyusun prosedur penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif, termasuk mediasi, arbitrase, atau litigasi jika diperlukan.

Latar belakang khusus (masalah terkait kontrak) tentang analisis hukum terhadap kerugian akibat wanprestasi dalam kontrak bisnis dapat dilihat dari beberapa sumber seperti berikut :

1. **Pengakhiran Kontrak Sepihak**

Pengakhiran kontrak sepihak sering terjadi karena terjadi sengketa dalam pelaksanaan prestasi. Sengketa bisa terjadi karena ketidaksesuaian pelaksanaan prestasi, keterlambatan pelaksanaan prestasi, ketidakmampuan debitur dalam melaksanakan prestasi, atau melakukan suatu hal yang dilarang dalam ketentuan suatu perjanjian. Dalam kontrak pekerjaan konstruksi, sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa.

2. **Asas Kebebasan Berkontrak**

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, yang berarti setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, syarat-syarat, atau ketentuan-ketentuan yang dibuatnya. Hal ini penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Setiap orang yang akan melakukan perjanjian berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya.

3. Kontrak Sebagai

Kesepakatan Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan hubungan hukum. Kontrak juga merupakan serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari dan oleh hukum. Pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan. Dalam hal kontrak kerja pembangunan jalan, penulis melihat hal-hal yang berhubungan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

4. Perjanjian Kontrak Kerja

Perjanjian kontrak kerja merupakan elemen dalam suatu perjanjian dan melekat pada suatu hubungan bisnis/kerja baik skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya sangat penting agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan/cacat mengenai pelaksanaan perjanjian (wanprestasi) diantara para pihak, dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian perselisihan itu.

5. Perjanjian Kerja Umum

Perjanjian kerja umum adalah perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal

ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasanya bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut

Dengan memahami aspek-aspek ini, analisis hukum terhadap kerugian akibat wanprestasi dalam kontrak bisnis dapat dilakukan dengan lebih mendalam, mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkait dengan pelaksanaan kontrak, pengakhiran kontrak sepihak, dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Dan adanya analisis hukum yang komprehensif dan langkah-langkah mitigasi yang tepat, diharapkan kerugian akibat wanprestasi dapat diminimalisir, dan hubungan kerjasama bisnis dapat berjalan lebih lancar dan produktif.

Berdasarkan latar belakang diatas sehingga penelitian ini akan membahas masalah tersebut dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS”**.

B. Rumusan Masalah

1. Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Landasan Hukum Pembuatan Kontrak Bisnis ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Analisis Hukum Terhadap Kerugian Akibat Wanprestas Dalam Kontrak Bisnis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum perdata khususnya mengenai kerugian akibat wanprestasi dalam kontrak bisnis.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada kalangan ahli atau praktisi hukum dan masyarakat tentang Landasan hukum serta analisis hukum terkait kerugian akibat wanprestasi dalam kontrak bisnis dikaitkan dengan perspektif hukum positif di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang oleh karena salahnya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa kerugian terdiri dari:

1. Kerugian yang bersifat mengurangi kekayaan orang (*verlies*);
2. Kerugian yang bersifat menghilangkan suatu keuntungan¹³.

Hukum perdata bagian 4 mencakup Pasal 1243 sampai Pasal 1252 selengkapnya berjudul “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan”. Dalam hal ini menunjukkan dua hal :

1. Ungkapan “penggantian biaya, kerugian, dan bunga “ mempunyai makna khas
2. Ungkapan “karena tidak dipenuhinya suatu perikatan” mempunyai makna ganti rugi yang timbul akibat cedra janji (*wanprestatie*).

Dalam pasal-pasal tersebut akan ditemukan istilah debitor, kreditor, atau perikatan lainnya (sewa, upah, bunga sepanjang hidup, dan lain-lain) ini merupakan perbedaan penting antara kerugian negara (dalam hukum administrasi negara) dan kerugian keuangan negara (dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi) yang merupakan kerugian di sektor publik.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 1973, hlm. 52

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian¹⁴.

Menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdota bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁵ Berdasarkan Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdota tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁶ Kegiatan itu menimbulkan hubungan timbal balik atau bilateral antar para pihak yang mengikatkan diri didalamnya, selain memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut kedua belah pihak juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai bentuk kosekuensi atas hak-hak yang diperoleh.¹⁷

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, keabsahan perjanjian di dalam sistem hukum perjanjian Indonesia ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdota yaitu:

1. Kesepakatan Mereka Mengikatkan Dirinya (*de toesteming van degenen die zich verbiden*).

Syarat sah perjanjian yang pertama adalah kesepakatan para pihak.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Yang

dimaksud dengan kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian

¹⁴ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

¹⁵ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁷ Ratna Artha Windari, *op.cit.*, hlm. 2.

kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.¹⁸

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdara ayat (2) yaitu kecakapan untuk membuat perikatan. Kata “kecakapan” yang dimaksud dalam hal ini mampu melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap atau mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.¹⁹

3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) atau objek tertentu

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.²⁰

¹⁸ J. Satrio, *Perikatan Lahir dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 164.

¹⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 24.

²⁰ R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 19.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang (*eene geoorloofde oorzaak*)

Pada Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan causa yang terlarang, apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²¹Jadi, dapat dipahami yang dimaksud dengan sebab atau klausa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian yang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²²

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.²³

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak bukan berarti setiap orang dapat bertindak sebebaskan bebasnya. Kebebasan berkontrak tentu mempunyai batasan hal tersebut diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹ Salim HS, *op.cit.*, hlm. 34.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.78.

²³ *Ibid*, hlm. 9.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum²⁴. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah di tuangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.²⁵

²⁴ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, hlm.11.

²⁵ Munir Fuady *op cit*, hlm 223.

BAB II

ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS

A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan istilah dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, wanprestasi adalah salah satu pihak yang bersepakat dalam perjanjian dengan mempunyai prestasi buruk akibat kelalaiannya.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi merupakan salah satu risiko wajib dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, apalagi perjanjian tersebut melibatkan uang. Sebelum melakukan kesepakatan di atas materai, harus berhati-hati dalam memilih rekan kerja untuk bekerja sama. Akan tetapi, apabila sudah terlanjur terjebak dalam perjanjian dengan potensi wanprestasi tinggi, dapat mengajukan gugat wanprestasi ke pengadilan perdata.

Pasal wanprestasi 1234 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga kaena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan ini, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sementara gugatan wanprestasi diajukan aturan KUHP pasal wanprestasi 1267.

Ada beberapa pasal-pasal wanprestasi lainnya, yaitu:

1. Pasal 1243 BW mengenai kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh salah satu pihak
2. Pasal 1267 BW mengatur pemutusan kontrak perjanjian bersamaan dengan pembayaran ganti kerugian
3. Pasal 1237 ayat (2) BW terkait penerimaan peralihan resiko sejak wanprestasi
4. Pasal 181 ayat (2) HIR tentang penanggungungan biaya perkara di pengadilan

Contoh dari wanprestasi sering dijumpai dalam hal utang-piutang, kerja sama suatu bisnis atau proyek daln lain sebagainya. Pada kasus utang-piutang dimana kreditur tidak sanggup dalam membayar kewajibannya dengan berbagai alasan, sehingga pihak debitur merasa dirugikan. Sedangkan contoh wanpretasi dalam kerja sama bisnis atau

proyek, terjadi antara dua pihak yaitu pemodal dan pelaku usaha. Apabila bisnis menghasilkan keuntungan atau laba, presentase pembagian profit tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Maka salah satu pihak akan mengalami kerugian.

Menurut Harahap (1986), wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka

debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* di bagi dua yaitu :

1. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”

2. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukansaat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif

yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinyabukan orang gila atau lemah ingatan

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “*constitutief*” dan tidak “*declaratoir*”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “*discretionair*” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan

Menurut Abdulkadir Muhammad, Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.²⁶

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, hlm. 20.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2000, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari surat perjanjian.²⁷

Menurut Erawaty dan Badudu, wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.²⁸ Jadi wanprestasi merupakan tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas materai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Menurut AR.Saliman wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lali melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.²⁹

Dapat diketahui hubungan antara dua orang yang saling mengikatkan diri dimana salah satu mempunyai hak dan salah satu mempunyai kewajiban disebut perikatan, pemenuhan hak suatu perikatan disebut prestasi. Dari perikatan-perikatan tersebut dapat terbentuk suatu perjanjian atau dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, yang telah diatur di dalam Buku III KUHPerdara. Arti dari perjanjian disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang selengkapnya berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana

²⁷Wirjono Prodjodikoro, 2000, Azas-Azas Hukum perjanjian, Bandung:Mandar Maju.

²⁸ A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, 1996, Kamus Hukum Ekonomi, Komponen pengembangan Hukum ekonomi proyek ELIPS

²⁹ AR Saliman, 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Jakarta: Kencana

satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji- janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³⁰ Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.³¹

Bila merumuskan pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Buku III KUHPerdara, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1314 Buku III KUH Perdata, suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu

³⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, Cet ke-IV, hlm 59.

³¹ *Ibid*, hlm 1.

akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.³²

Jika suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi atau tidak dipenuhinya suatu prestasi, maka akan berakibat terjadinya wanprestasi. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.³³

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.³⁴

Menurut H. Mariam Daruz Badruzaman, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji.³⁵

³² Pasal 1313-1314 Buku III KUH Perdata.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 20.

³⁴ KUHPerdata, *Op.Cit.*, Pasal 1339.

³⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, Cet ke-IV, hlm 59.

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.³⁶

Sedangkan menurut Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:³⁷

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah di perjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagai mana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi.

Pengertian wanprestasi itu sendiri bisa didefinisikan sebagai tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tapi tidak sesuai, melakukan prestasi tapi terlambat, dan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 60.

³⁷ R. Subekti, *Op Cit*, Cet ke-II, hlm 50.

Wanprestasi adalah “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.”³⁸ Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”.

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.³⁹ Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.⁴⁰

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

³⁸ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986, hal. 60.

³⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007, hal. 87.

⁴⁰ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992, hal. 71.

Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
- b. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
- c. Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.
- d. Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.⁴¹

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang

⁴¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.16

dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

- a. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
- c. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
- d. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan.

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih

orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.⁴²

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan katasepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

2. Unsur-Unsur Wanprestasi

Dalam perjanjian sering dijumpai pihak-pihak yang ingkar janji. Para pihak tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Sehingga menimbulkan tidak terlaksananya prestasi dari salah satu pihak. Karena tidak terlaksananya

⁴² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.17

prestasi tersebut maka akan muncul permasalahan hukum. Permasalahan hukum seperti ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kebanyakan penyelesaiannya tidak mudah malah semakin berlarut-larut. Sehingga akhirnya akan berujung pada pengadilan dan putusan hakim.

Dalam praktik penegakkan hukum berkaitan dengan perjanjian, seseorang yang merasa dirugikan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian, jika dilaporkan kepada kepolisian maka hal ini menjadi perkara pidana bukan perkara perdata. Hal ini disebabkan karena lemahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum ditambah dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Ingkar janji atau wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁸ Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPerdata. Pada kenyataannya penyelesaian perkara ini diselesaikan melalui jalur hukum pidana, yakni Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378).

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila

masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk padaketiadalaksanaan prestasi oleh debitur.⁴³

Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri, antara lain berupa :

1. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa (*overmacht*)
2. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi
3. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

Akan tetapi adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, yaitu dalam hal :

1. Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal;
2. Debitur menolak pemenuhan;
3. Debitur mengakui kelalaiannya;
4. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *over macht*);
5. Pemenuhan tidak lagi berarti, dan debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

⁴³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 69.

Timbulnya wanprestasi menimbulkan permasalahan yaitu:

1. Bilamana seorang debitur dinyatakan wanprestasi dalam suatu perjanjian?.
2. Apakah akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian?.
3. Bagaimana upaya yang dilakukan sehingga penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak

unsur-unsur wanprestasi yaitu :

1. Terdapat Perjanjian di Atas Materai

Unsur wanprestasi yang pertama adalah adanya perjanjian hitam di atas putih yang disertai tanda tangan kedua belah pihak di atas materai.

Perjanjian dengan materai ini mengindikasikan adanya kekuatan hukum di dalam perjanjian dan bagi yang melanggar maka dikategorikan kepada wanprestasi.

2. Salah Satu Pihak Melakukan Pelanggaran

Selain adanya perjanjian tertulis dengan materai, wanprestasi lainnya dapat terjadi apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Keadaan tersebut termasuk ke dalam wanprestasi karena pihak lainnya akan dirugikan.

3. Sudah Dinyatakan Bersalah dan Tetap Melanggar Kesepakatan yang Ada

Unsur wanprestasi yang terakhir adalah ketidakrelaan terhadap kesalahan yang diperbuat dan sanksi yang diterima. Dalam hal ini,

pelaku pelanggaran kembali melakukan kesalahan dan merugikan pihak lain.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Hal ini dapat diwujudkan, antara lain dengan Memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Prinsip perlindungan merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian. Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, kepentingannya juga harus tetap ikut dilindungi. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut misalnya Adanya mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian; Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata). Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata); dan Pembatasan untuk pemutusan perjanjian.

Dalam hal salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pemutusan perjanjian oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapasyarat secara yuridis yang harus diperhatikan, berupa :

1. Wanprestasi harus serius;
2. Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan;
3. Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan dan Wanprestasi disertai unsur kesalahan.

Dengan adanya wanprestasi membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat berupa ganti rugi yaitu :

1. Biaya yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak (katakanlah pihak kreditur).
2. Rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur
3. Bunga yaitu kerugian yang berupakehilangan keuntungan yang diharapkan oleh salah satu pihak/kreditur.

Wanprestasi bisa terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu di luar kemampuan debitur.

Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:⁴⁴

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi atautkah karena telah terjadi pelepasan hak.

⁴⁴ Disarikan dari <http://pena-rifai.blogspot.com/2010/11/hal-hal-yang-termasuk-kategori.html> diakses pada tgl 2-9-2015 pukul 23.18

- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi
- c. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

Unsur-unsur wanprestasi adalah :

1. Kesalahan

Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya

Tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dan kesalahan dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

2. Kelalaian

Kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Untuk menentukan unsur kelalaian tidaklah mudah, perlu dilakukan pembuktian karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

3. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

Yang paling mudah menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti

ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.⁴⁵

Menurut Prof. R. Subekti SH, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:⁴⁶

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Dalam kontrak bisnis, terdapat berbagai bentuk wanprestasi yang dapat terjadi, tergantung pada konteks dan ketentuan kontrak tersebut. Berikut adalah beberapa bentuk umum dari wanprestasi dalam kontrak bisnis:

a. Keterlambatan Pembayaran:

Salah satu bentuk wanprestasi yang umum terjadi adalah keterlambatan pembayaran. Ini terjadi ketika salah satu pihak gagal membayar jumlah yang disepakati sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

b. Tidak Memenuhi Kualitas Produk atau Layanan:

Jika salah satu pihak tidak menyediakan produk atau layanan sesuai dengan standar atau kualitas yang dijanjikan dalam

⁴⁵ Subekti, *Op Cit*, 2005, hlm 46.

⁴⁶ R. Subekti, *Op Cit*, Cet ke-II, hlm 50.

kontrak, hal ini dianggap sebagai wanprestasi. Misalnya, jika penyedia layanan tidak memberikan layanan sesuai dengan standar yang diharapkan.

c. Pembatalan Kontrak Tanpa Alasan yang Sah:

Jika salah satu pihak memutuskan untuk membatalkan kontrak tanpa alasan yang sah, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi, terutama jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

d. Pelanggaran Ketentuan Kontrak Lainnya:

Wanprestasi juga dapat terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan lain dalam kontrak, seperti pelanggaran klausul kerahasiaan, pelanggaran hak kekayaan intelektual, atau pelanggaran klausul non-kompetisi.

e. Keterlambatan atau Gagal Mengirimkan Barang atau Jasa:

Jika salah satu pihak gagal mengirimkan barang atau jasa sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi, terutama jika hal tersebut mengganggu operasi bisnis pihak lain.

f. Ketidapatuhan terhadap Persyaratan Hukum atau Peraturan:

Jika salah satu pihak tidak mematuhi persyaratan hukum atau peraturan yang berlaku dalam menjalankan kontrak, hal ini juga dapat dianggap sebagai wanprestasi.

g. Tidak Memberikan Informasi atau Keterangan yang

Dibutuhkan:

Jika salah satu pihak tidak memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan kontrak, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi, terutama jika hal tersebut menghambat proses bisnis pihak lain.

Bentuk-bentuk wanprestasi ini sering kali menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengambil tindakan hukum guna menuntut ganti rugi atau meminta pemenuhan kembali kontrak.

Bentuk-Bentuk wanprestasi yang sering dijumpai dalam masyarakat. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah berikut ini.

a. Janji Melakukan Sesuatu, Tapi Tidak Dilaksanakan

Sesuai dengan pengertian wanprestasi adalah penyelewengan akan suatu kesepakatan. Ketika suatu pihak telah berjanji di kesepakatan awal, kemudian praktiknya pihak tersebut tidak melaksanakannya, maka kondisi demikian merupakan bentuk wanprestasi. Kasus seperti ini banyak sekali ditemui dalam masyarakat. Biasanya mereka tidak melakukan ingkar janji karena tidak sanggup memenuhi kewajibannya, berubah pikiran, tidak mau mengambil risiko dan sejenisnya.

b. Melakukan Janji Tapi Terlambat

Bentuk lain dari wanprestasi adalah melakukan janji tapi terlambat dalam memenuhi kesepakatan tersebut. Salah pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu

kesepakatan. Meskipun kewajiban terpenuhi, namun hal ini juga merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian.

c. Melakukan Janji, Tapi Tidak Sesuai Kesepakatan

Bila salah satu pihak melaksanakan kewajibannya tepat waktu tetapi pelaksanaannya tidak sesuai kesepakatan awal. Sehingga kondisi demikian masuk dalam bentuk wanprestasi. Hal tersebut juga bisa merugikan salah satu pihak, pemenuhan kewajiban tidak sesuai persinya.

Dalam hal ini, contoh kasus wanprestasi adalah saat kreditur membayar kewajiban hutangnya tapi besaran nominalnya tidak sesuai dengan jumlah hutangnya. Maka pihak debitur merasa dirugikan karena uang yang dipinjamkan tidak kembali sesuai besaran di awal

d. Melakukan Sesuatu yang Dilarang dalam Perjanjian

Bentuk lain wanprestasi adalah adanya pelanggaran perjanjian. Ketika salah satu pihak berani melakukan suatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Contoh kasus wanprestasi dalam hal ini yaitu pelanggaran perjanjian sewa rumah. Penyewa rumah berani menjadikan rumah tersebut sebagai markas kriminalitas. Hal tersebut telah dilarang oleh pemilik rumah dan tertuang dalam kesepakatan.

Menurut J Satrio, terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu.⁴⁷

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

⁴⁷ J. Satrio, 1999, Hukum Pribadi, Bagian I, Persoon Alamiah, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

1. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a. kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

4. Konsekuensi Hukum Wanprestasi

Konsekuensi hukum dari wanprestasi dalam kontrak bisnis dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk ketentuan kontrak, hukum yang berlaku, dan keputusan pengadilan. Namun, secara umum, beberapa konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat wanprestasi dalam kontrak bisnis termasuk:

a. Kewajiban Ganti Rugi:

Pihak yang melanggar kontrak biasanya akan bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat dari wanprestasi tersebut. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian finansial, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau biaya tambahan yang timbul akibat wanprestasi.

b. Pemulihan Kerugian:

Pihak yang dirugikan oleh wanprestasi dapat mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan pemulihan kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui proses peradilan atau prosedur alternatif seperti mediasi atau arbitrase.

c. Pemutusan Kontrak:

Pihak yang dirugikan oleh wanprestasi mungkin memiliki hak untuk mengakhiri kontrak sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Pemutusan kontrak ini biasanya diatur oleh ketentuan kontrak atau hukum yang berlaku.

d. Pembatalan Transaksi:

Jika wanprestasi menyebabkan kesalahan dalam transaksi bisnis, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan transaksi tersebut untuk mengembalikan kedua belah pihak ke posisi yang sama seolah-olah transaksi tersebut tidak pernah

terjadi.

e. Penghapusan Keuntungan yang Diperoleh:

Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memerintahkan penghapusan keuntungan yang diperoleh oleh pihak yang melanggar kontrak sebagai akibat dari wanprestasi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak yang melanggar kontrak dari memperoleh manfaat yang tidak pantas dari tindakan mereka.

f. Biaya Hukum:

Pihak yang kalah dalam persidangan atau penyelesaian hukum terkait wanprestasi mungkin juga harus membayar biaya hukum yang timbul dari proses tersebut, termasuk biaya pengacara dan biaya pengadilan.

Itulah beberapa konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat wanprestasi dalam kontrak bisnis. Penting bagi pihak yang terlibat dalam kontrak untuk memahami implikasi hukum dari tindakan mereka dan mematuhi ketentuan-ketentuan kontrak dengan seksama.

Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan

dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Selanjutnya, terkait bunga, J. Satrio dalam Hukum Perikatan menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis.

1. Bunga Moratoire:

bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya.

2. Bunga Konvensional:

bunga yang disepakati oleh para pihak.

3. Bunga Kompensatoire:

4. semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

Menurut Profesor R. Soebekti bahwa si berhutang (debitur) yang tidak melakukan apa yang dijanjikannya oleh karena lalai atau alpa (bukan oleh keadaan memaksa atau force majeure) sehingga dapat dikatakan wanprestasi. Oleh karena itu, dapat sanksi hukum berupa:⁴⁸

a. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan

⁴⁸ Subekti, R. (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Arga Printing.

Pasal 1243 KUHPer:

Pertama adalah membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan Pasal 1243, ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur berdasarkan (a) semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur sejak terjadi wanprestasi, (b) kerugian yang timbul karena adanya kerusakan terhadap barang, (c) bunga berupa hilangnya keuntungan yang telah direncanakan oleh kreditur karena wanprestasi. Namun terdapat dua batasan permintaan ganti rugi yaitu kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat dan kerugian sebagai akibat penipuan sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

- b. Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPer atau menggunakan Pasal 1338 ayat (2):

Kreditur dapat meminta untuk pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian harus memperhatikan Pasal 1266 KUHPer yang pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan. Selain itu, Pasal 1338 ayat (2) dapat juga dilaksanakan untuk pembatalan perjanjian melalui kesepakatan dari negosiasi antar para pihak.

- c. Peralihan risiko:

Risiko yang dimaksud adalah risiko yang terjadi karena act of god atau force majeure dan mengakibatkan wanprestasi. Dalam hal ini, risiko yang awalnya tidak beralih kepada debitur

menjadi dapat dialihkan sepenuhnya kepada si pihak yang wanprestasi sebagai sanksi dari wanprestasi.

d. Pembayaran biaya perkara:

Sanksi ini hanya dapat dimintakan ketika sudah terbukti di muka hakim dengan adanya penetapan dari hakim sehingga debitur dapat membayar ganti rugi berupa uang yang timbul karena perselisihan dalam menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan pendapat Profesor R. Soebekti bahwa sanksi hukum kepada pihak yang melakukan wanprestasi yang dapat dimintakan adalah pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, ganti rugi saja, serta pembatalan perjanjian dan pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi. Kelima kemungkinan di atas yang disebutkan Beliau merupakan ukuran sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang wanprestasi.

5. Pembuktian Wanprestasi

Pembuktian wanprestasi dalam kontrak bisnis merupakan proses penting dalam menegakkan hak-hak hukum pihak yang dirugikan. Berikut adalah beberapa langkah dan pertimbangan dalam pembuktian wanprestasi dalam konteks kontrak bisnis:

a. Analisis Kontrak:

Langkah pertama adalah menganalisis ketentuan kontrak secara menyeluruh untuk memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari setiap pihak. Ini mencakup mengidentifikasi kewajiban,

tenggat waktu, standar kualitas, dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi.

b. Pengumpulan Bukti:

Pihak yang mengklaim wanprestasi perlu mengumpulkan bukti yang mendukung klaim mereka. Ini bisa termasuk kontrak asli, surat-surat komunikasi terkait kontrak, catatan transaksi, bukti pembayaran, atau bukti lain yang menunjukkan pelanggaran atau ketidakpatuhan.

c. Dokumentasi Komunikasi:

Jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan, penting untuk mendokumentasikan semua komunikasi terkait kontrak. Ini bisa termasuk email, surat, catatan telepon, atau catatan rapat yang mencatat pembicaraan dan keputusan terkait kontrak.

d. Saksi:

Saksi-saksi yang memiliki pengetahuan langsung tentang pelaksanaan kontrak atau wanprestasi yang diduga dapat memberikan bukti tambahan dalam proses pembuktian. Ini bisa berupa karyawan, mitra bisnis, atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi tersebut.

e. Ahli Hukum atau Ahli Bidang Terkait:

Dalam beberapa kasus kompleks, penggunaan ahli hukum atau ahli bidang terkait mungkin diperlukan untuk memberikan kesaksian atau pendapat ahli tentang isu-isu teknis yang terkait

dengan kontrak atau peristiwa yang menyebabkan wanprestasi.

f. Pemeriksaan dan Penelitian:

Pihak yang mengklaim wanprestasi harus melakukan pemeriksaan dan penelitian yang cermat untuk mengumpulkan semua bukti yang relevan dan mempersiapkan argumen yang kuat untuk mendukung klaim mereka.

g. Persiapan untuk Persidangan atau Mediasi:

Jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, persiapan yang cermat untuk persidangan atau mediasi sangat penting. Ini mencakup mempersiapkan kesaksian, memperhitungkan argumen hukum, dan menyusun strategi komunikasi yang efektif.

Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut dan mempersiapkan bukti dengan cermat, pihak yang mengklaim wanprestasi dapat meningkatkan kemungkinan sukses dalam membuktikan klaim mereka dalam kontrak bisnis.

Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sebab perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena berlaku sebagai undang-undang, maka perjanjian tersebut

mengikat para pihak untuk menaatinya. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari rumusan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu didalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya, tapi debitur tetap juga tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur

Setiap perbuatan ingkar janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur melahirkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus ditanggungnya. Sanksi itu terdiri dari beberapa macam yaitu :

- a. Debitur diwajibkan membayar kerugian yang dideritai oleh kreditur atau dapat juga disebut dengan ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian

- c. Peralihan resiko
- d. Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

Sebagaimana pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya prestasi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya” sedangkan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatakan bahwa “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. Walaupun tidak ada ikatan buruk kepadanya. Mengenai ganti rugi perdata menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi). Ganti kerugian itu meliputi:

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur,
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan

Ingkar janji atau Wanprestasi ialah termasuk dalam jenis perkara perdata, oleh karena itu penyelesaian perkaranya akan didasarkan pada prosedur penyelesaian perkara menurut hukum acara perdata. Akan tetapi untuk memastikan bahwa salah satu pihak (debitur) telah melakukan wanprestasi dan menggugatnya ke pengadilan adalah dengan adanya “perintah” (bevel) atau surat peringatan/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut sebagai dasar Kreditur mengatakan Debitur wanprestasi. Keadaan lainnya debitur berkaitan dengan masalah “perintah” (bevel) yang dituangkan secara tertulis. Kata “perintah” mengandung suatu peringatan dan karenanya “bevel” juga bisa diterjemahkan dengan “Peringatan”. Karena disana dikatakan, bahwa perintah/peringatan itu ditunjukan kepada debitur (si berhutang) dan debitur (si berhutang) adalah pihak yang dalam perikatan mempunyai kewajiban prestasi, maka perintah atau peringatan itu datang dari krediturnya, yaitu pihak yang dalam perikatan mempunyai hak (- tuntutan) atas prestasi.

Dalam doktrin yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal dengan *somasi*. Somasi ini sangat bermanfaat sebagai upaya itikad baik yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dengan berulang kali untuk memastikan bahwa debitur berada dalam keadaan lalai. Walaupun ketentuan mengenai somasi tidak diatur secara jelas didalam aturan, namun secara praktek somasi umumnya diajukan tiga kali yaitu, somasi I, somasi II, somasi III untuk mengingatkan pihak yang wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Namun apabila dengan upaya itu belum bisa berhasil, maka upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh pihak kreditur yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Karena untuk menyatakan debitur wanprestasi harus dengan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap. Dengan diwajibkannya debitur untuk membayar ganti rugi serta untuk mendapatkan kembali kerugian kreditur yang disebabkan oleh debitur, maka kreditur berhak menggugatnya ke pengadilan.

Menurut Pasal 1883 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut diatas, wanprestasi seorang debitur salah satu diantaranya adalah debitur tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya. Oleh karena itu perbuatan tergugat yang tidak membayar hutangnya tersebut, Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi. Karena masuk sebagaimana kriteria yang telah dijelaskan dalam pasal 1883 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

6. Upaya Penyelesaian Wanprestasi

Penyelesaian wanprestasi dalam kontrak bisnis seringkali melibatkan berbagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa upaya penyelesaian yang umum dilakukan:

a. Negosiasi:

Negosiasi adalah upaya pertama dalam penyelesaian wanprestasi. Para pihak yang terlibat dalam perselisihan dapat

mencoba untuk mencapai kesepakatan secara langsung, biasanya melalui perundingan informal atau formal. Negosiasi dapat melibatkan kompromi dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

b. Mediasi:

Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang disebut mediator, yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator membantu dalam komunikasi antara para pihak, menyediakan saran, dan membantu dalam merumuskan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediasi biasanya lebih fleksibel dan lebih cepat daripada proses peradilan formal.

c. Arbitrase:

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga netral yang disebut arbiter. Arbiter membuat keputusan yang mengikat untuk menyelesaikan perselisihan. Arbitrase biasanya lebih cepat dan lebih rahasia daripada pengadilan, tetapi keputusan arbiter bersifat final dan tidak dapat disengketakan kecuali atas dasar tertentu.

d. Pengadilan:

Jika upaya-upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, pihak yang terlibat dalam perselisihan dapat memilih untuk membawa kasus mereka ke pengadilan. Pengadilan akan

mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, dan membuat keputusan yang mengikat. Proses pengadilan ini biasanya lebih formal, lebih lama, dan lebih mahal daripada opsi penyelesaian alternatif.

e. Renegosiasi Kontrak:

Dalam beberapa kasus, penyelesaian wanprestasi dapat melibatkan renegosiasi kontrak yang ada. Para pihak dapat meninjau kembali ketentuan-ketentuan kontrak, membuat perubahan yang diperlukan, dan mencapai kesepakatan baru untuk melanjutkan hubungan bisnis mereka.

Penting untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap opsi penyelesaian yang tersedia, serta untuk memahami implikasi hukum dan bisnis dari masing-masing opsi tersebut. Dengan pendekatan yang hati-hati dan strategis, banyak perselisihan wanprestasi dapat diselesaikan secara efektif tanpa harus mencapai tahap pengadilan formal.

7. Pencegahan Wanprestasi

Pencegahan wanprestasi dalam kontrak bisnis merupakan langkah proaktif yang dapat diambil untuk mengurangi risiko perselisihan dan memastikan bahwa semua pihak memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kontrak. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah wanprestasi dalam kontrak bisnis:

a. Penyusunan Kontrak yang Jelas:

Kontrak bisnis harus disusun dengan jelas dan spesifik, termasuk kewajiban, tenggat waktu, standar kualitas, dan syarat-syarat lain yang relevan. Bahasa kontrak harus mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

b. Peninjauan Hukum:

Sebelum menandatangani kontrak, disarankan untuk meminta nasihat hukum dari pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman untuk memastikan bahwa semua ketentuan kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak.

c. Identifikasi Risiko dan Ketidakpastian:

Pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis harus mengidentifikasi risiko dan ketidakpastian yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak. Ini dapat membantu dalam menetapkan strategi untuk mengurangi risiko dan mempersiapkan rencana darurat jika diperlukan.

d. Komunikasi Terbuka dan Jelas:

Komunikasi terbuka dan jelas antara semua pihak yang terlibat dalam kontrak sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik di masa depan. Semua perubahan atau penyesuaian yang diperlukan harus didiskusikan secara transparan dan dipahami oleh semua pihak.

e. Pemantauan Pelaksanaan Kontrak:

Penting untuk terus memantau pelaksanaan kontrak untuk memastikan bahwa semua pihak memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan kontrak. Ini dapat melibatkan pelaporan berkala, evaluasi kinerja, atau audit untuk memastikan kepatuhan.

f. Penggunaan Penjaminan atau Jaminan:

Dalam beberapa kasus, penggunaan penjaminan atau jaminan seperti surat jaminan bank atau jaminan kinerja dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap risiko wanprestasi. Penjaminan ini dapat memberikan jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan atau kewajiban lainnya akan dipenuhi.

g. Pelatihan dan Pendidikan:

Pendidikan dan pelatihan bagi para karyawan atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang kewajiban kontrak dan pentingnya mematuhi ketentuan kontrak dengan cermat.

Dengan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis dapat mengurangi risiko wanprestasi dan memastikan kelancaran pelaksanaan kontrak.

B. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Bisnis

1. Pengertian Kontrak Bisnis

Kontrak yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *contract* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst*, secara umum dikenal dengan perjanjian. Kontrak merupakan peristiwa yang terjadi antara dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Mereka yang telah bersepakat (*consensus*) untuk mengikat diri dalam sebuah perjanjian mengenai hal-hal yang diperjanjikan mesti dipenuhinya (tidak ingkat janji), mengingat perjanjian itu menimbulkan hubungan hukum. Kontrak atau perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka (para pihak) yang membuat kontrak. Mengingat kontrak (sah) yang dibuat merupakan sumber hukum formal bagi para pihak.⁴⁹

Hukum kontrak merupakan suatu aturan hukum yang memiliki peranan penting dalam hubungan hukum bisnis dan mereka yang menjalankan bisnis (pengusaha). Realitas dewasa ini tiada aktivitas bisnis yang terkait dengan pengusaha dalam pertukaran kepentingan mereka tidak didasarkan atas kontrak. Oleh karena itu, kontrak mempunyai daya jangkau yang sangat luas, dalam arti menjangkau sangat luas hubungan masyarakat, khususnya hubungan para pengusaha yang menimbulkan hak dan kewajiban mereka dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam

⁴⁹ Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan "Teori dan Contoh Kasus"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 45.

rangkaian proses bisnis dan tujuan yang diinginkan yaitu mendapatkan keuntungan.

Kontrak berasal dari istilah perjanjian. Kontrak merupakan tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang mana masing-masing pihak dituntut untuk melakukan suatu prestasi. Sedangkan arti bisnis adalah tindakan-tindakan yang memiliki nilai komersial. Sehingga yang dimaksud kontrak bisnis adalah suatu perjanjian berbentuk tertulis dimana isi atau substansinya disepakati oleh para pihak yang terikat di dalamnya, serta memiliki nilai komersial.

Menurut Agus Yudha Hernoko bahwa pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan kepentingan diantara mereka yang berkontrak. Hubungan kontraktual yang terjadi pada dasarnya diawali dengan proses negosiasi antara mereka dandalam negosiasi yang dilakukan menjadi sarana, untuk membicarakan hal-hal yang mereka inginkan dan mempertemukan berbagai kepentingan melalui proses tawar-menawar. Kepastian hukum dan keadilan akan terwujud dalam suatu kontrak bisnis perbedaan kepentingan yang ada diantara mereka dapat terangkum melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara porsi yang tepat.⁵⁰

Bahwa realitas yang tidak terhidarkan disebabkan terdapat ketidakseimbangan dalam berkontrak (klausul-klausul) terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar/baku. Yang mana di dalamnya

⁵⁰Agus Yudha Hernoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 1.

memuat klausul-klausul yang isinya telah ditetapkan oleh kreditur seperti dalam praktik di lingkungan perbankan, bisnis perasuransian dan lainnya. Dalam klausul- klausul tersebut mewajibkan nasabah untuk tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah ada atau yang akan diatur kemudian, atau klausul yang membebaskan bank dari kerugian nasabah sebagai akibat tindakan bank. Sebagai contoh dalam kontrak sewa beli,³ adanya klausul yang berisi kewajiban pembayaran seluruhnya dan seketika apabila pembeli sewa menunggak pembayaran dua kali berturut-turut.

Namun demikian memenuhi janji atas suatu perjanjian yang telah disepakati merupakan hal penting, sebab suatu janji harus dipertanggungjawabkan. Sebagaimana firman Allah yang artinya: “penuhilah janji karena pasti dimintakan pertanggungjawaban.”⁴ Roscoe Found menyatakan bahwa “memenuhi janji” adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan sosial. Suatu janji adalah suatu pernyataan tentang sesuatu kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi pada masa yang akan datang.⁵ Yang berarti juga bahwa janji merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau yang terjadi, atau yang akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Mereka terikat pada janjinya sendiri dan mengikat serta menimbulkan utang yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya.

Kontrak merupakan istilah yang sangat populer, dan cakupan penggunaannya sangat luas termasuk dalam bidang bisnis.⁶ Kontrak yang bermakna suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk memperoleh prestasi dan pada waktu yang sama mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang saling berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.

Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada di dalam kontrak tersebut dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikenal dengan perjanjian, yang berarti bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam kamus hukum atau *Black's Law Dictionary*, kontrak (*contract*) adalah “*an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing*” Yang berarti kontrak adalah suatu perjanjian antara 2 (dua) atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pengertian kontrak dalam rumusan J.Satrio bahwa kontrak adalah “suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus”.⁹ Dalam kedua rumusan pengertian tersebut terdapat persamaan yang jelas terkait dengan makna kontrak sebagai suatu kewajiban yang terlahir dari suatu kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang menimbulkan hubungan hukum.

Menurut Salim kontrak adalah “hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”

Menurut Subekti kontrak adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis dan membedakan pengertian perikatan dengan perjanjian. Menurut beliau definisi perikatan adalah :“Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.” Hal penting yang diperlukan juga bahwa kontrak yang dibuat membawa konsekuensi hukum, menurut Ricardo Simanjuntak dalam bukunya Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, bahwa kontrak adalah: “...an agreement giving rise to obligation which are enforced or recognised at law” yang bermkna perjanjian yang menimbulkan kewajiban yang

diberlakukan atau diakui di hukum. Dalam aktivitas bisnis, jenis perikatan yang terpenting adalah perikatan yang lahir karena perjanjian.

Selanjutnya kontrak dalam arti sempit kontrak dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang diperjanjikan antara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum. Perjanjian yang dibuat secara tertulis itulah yang disebut kontrak. Dengan demikian, kontrak berarti suatu hubungan hukum yang terjalin diantara para pihak khususnya dalam bidang harta kekayaan, yang mana hak bagi satu pihak untuk mendapatkan prestasi, dalam waktu yang sama kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati dan dituangkan dalam suatu surat kontrak, yang dibuat secara tertulis.

Dari uraian mengenai pengertian kontrak di atas, terdapat beberapa unsur-unsur, antara lain:

- a. Adanya kesepakatan (*consensus*)
- b. Para pihak (Subyek hukum)
- c. Prestasi
- d. Menimbulkan kewajiban; dan
- e. Hal tertentu (*object*)

Oleh karena itu, perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan (*person*) adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam bidang harta kekayaan. Kontrak berarti interaksi yang menimbulkan konsekuensi hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lain yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Bisnis merupakan suatu istilah untuk menggambarkan berbagai aktivitas yang dijalankan oleh institusi bisnis baik yang bersifat swasta maupun badan usaha milik negara yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹⁴ Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan (keuntungan) atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. *Black's Law Dictionary* menyatakan "*Bussines is employment, occupation, profession or commercial activity engaged in for gain or livelihood. Activity or enterprise for gain, benefit, advantage or livelihood...*"¹⁵ berarti bussines adalah pekerjaan, profesi atau aktivitas komersial untuk mendapatkan keuntungan atau hidup. Perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, manfaat, keuntungan atau kehidupan yang bermakna bahwa hukum bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan dalam rangka mengatur serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kegiatan yang dilakukan oleh para pihak utamanya aktivitas bisnis.

Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan. Lebih khusus Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai "*the buying and selling*

of goods and services". Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit

Pelaksanaan kontrak atau perjanjian bisnis mengakibatkan lahirnya suatu hubungan hukum. Dalam prakteknya suatu kontrak tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya wanprestasi, baik yang dilakukan oleh pihak kreditur maupun debitur. Selain itu dapat juga karena paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun karena keadaan memaksa atau *force majeure*. Tidak tercapainya maksud dan tujuan suatu kontrak yang disebabkan karena keadaan memaksa atau *force majeure*, pada umumnya berakibat terhadap suatu peristiwa dimana seseorang tidak dapat melakukan kewajibannya karena kejadian di luar jangkauannya untuk menghindar dari peristiwa tersebut.

Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan keberadaannya diterima sebagai prinsip dalam hukum, khususnya dalam ruang lingkup hukum perjanjian (kontrak). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, keberadaan *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilang atau lenyapnya suatu objek yang menjadi tujuan pokok pada perjanjian. Keadaan tersebut ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukumnya, tidak hanya dikarenakan kesulitan dalam melaksanakan

kewajibannya. Mieke Komar Kantaatmadja juga memberikan pandangan senada yaitu:⁵¹

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian;
2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut;
3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak;
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu;
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Keadaan memaksa atau force majeure dalam suatu perjanjian diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1244 dan Pasal 1255. Apabila ditelaah lebih lanjut pengaturan mengenai force majeure tersebut lebih menekankan kepada bagaimana tata cara penggantian biaya, ganti rugi, serta bunga. Meskipun demikian ketentuan tersebut tetap dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan force majeure. Dalam suatu perjanjian, klausula keadaan memaksa (force majeure) atau dikenal juga dengan istilah overmacht dapat memberikan perlindungan kepada debitur jika mengalami kerugian yang disebabkan oleh peristiwa

⁵¹ Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, p. 115.

bencana alam (banjir, gempa bumi, hujan badai, angin topan), pemadaman listrik, sabotase, perang, kudeta militer, epidemic, terorisme, blockade, embargo, dan yang lain sebagainya.

Hukum kontrak merupakan suatu aturan hukum yang memiliki peranan penting dalam hubungan hukum bisnis, khususnya bagi pelaku usaha bisnis (pengusaha). Dewasa ini semua aktivitas bisnis yang dijalankan oleh pengusaha pasti didasarkan atas suatu kontrak. Oleh sebab itu, suatu kontrak memiliki jangkauan yang sangat luas yaitu menjangkau hubungan masyarakat khususnya hubungan pengusaha dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam rangkaian kegiatan bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Pada dasarnya suatu kontrak berawal dari perbedaan kepentingan diantara mereka. Hubungan kontraktual yang terjadi pada dasarnya diawali dengan proses negosiasi antara para pihak yang berkontrak. Negosiasi dijadikan sarana untuk membicarakan hal-hal yang mereka inginkan dan biasanya ditandai dengan adanya proses tawar-menawar. Adanya kepastian hukum dalam kontrak bisnis akan terwujud apabila perbedaan kepentingan antara para pihak dapat terangkum melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja dengan porsi yang tepat.⁵²

Suatu kontrak tidak akan menimbulkan sengketa apabila para pihak yang ada dalam kontrak tersebut memenuhi semua yang telah mereka sepakati bersama. Kontrak akan menimbulkan sengketa apabila salah satu

⁵² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), p. 1.

pihak yang ada dalam kontrak tidak memenuhi kewajibannya, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Dalam suatu kontrak ada prestasi dan kontra prestasi. Prestasi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dari suatu kontrak, karena prestasi merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang telah sepakat mengikatkan dirinya dalam kontrak.

Dalam pelaksanaan kontrak sering tidak dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak karena dalam pemenuhan prestasi dalam tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan seorang debitur cidera janji atau lalai untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak. Pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak dapat dikatakan wanprestasi.

2. Dasar Hukum Kontrak Bisnis

Hukum kontrak bisnis dalam hukum positif di Indonesia baik yang bersumber dari hukum Islam maupun dalam Buku III KUH Perdata. Dalam buku ke III KUH Perdata mengenai kontrak bisnis terdapat 18 bab dan 631 pasal, yaitu Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. Pengaturan perancangan kontrak di Buku III KUH Perdata meliputi:

1. Perikatan pada umumnya (Pasal 1233 KUH Perdata-Pasal 1312 KUH Perdata)
2. Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata - Pasal 1352 KUH Perdata)

3. Hapusnya perikatan (Pasal 1381 KUH Perdata - Pasal 1456 KUH Perdata)
4. Jual beli (Pasal 1457 KUH Perdata - 1540 KUH Perdata)
5. Tukar menukar (Pasal 1541 KUH Perdata - Pasal 1546 KUH Perdata)
6. Sewa menyewa (Pasal 1548 KUH Perdata - Pasal 1600 KUH Perdata)
7. Persetujuan untuk melakukan pekerjaan (Pasal 1601 KUH Perdata - Pasal 1617 KUH Perdata)
8. Persekutuan (Pasal 1618 KUH Perdata-Pasal 1652 KUH Perdata)
9. Badan Hukum (Pasal 1653 KUH Perdata-Pasal 1665 KUH Perdata)
10. Hibah (Pasal 1666 KUH Perdata-Pasal 1693 KUH Perdata)
11. Penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata - Pasal 1739 KUH Perdata)
12. Pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata - Pasal 1753 KUH Perdata)
13. Pinjam meminjam (Pasal 1754 KUH Perdata - Pasal 1769 KUH Perdata)

3. Elemen-Elemen Kontrak Bisnis

Kontrak bisnis adalah dokumen hukum yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam sebuah transaksi bisnis. Elemen-elemen utama dalam kontrak bisnis mencakup:

1. Pihak-pihak yang Terlibat:

Ini mencakup identitas dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak, baik itu individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya.

2. Deskripsi Transaksi:

Kontrak harus menjelaskan dengan jelas transaksi bisnis yang dilakukan, termasuk barang atau jasa yang ditawarkan, jumlahnya, dan waktu atau tempat penyerahannya.

3. Kewajiban dan Hak:

Kontrak harus menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak. Ini termasuk apa yang diharapkan dari setiap pihak, apa yang mereka berjanji untuk memberikan atau melakukan, dan apa yang mereka dapat harapkan sebagai imbalan.

4. Pembayaran dan Harga:

Kontrak harus menyebutkan jumlah pembayaran, jadwal pembayaran, dan metode pembayaran yang akan digunakan.

5. Jangka Waktu dan Kondisi Penyelesaian:

Kontrak harus menetapkan jangka waktu transaksi dan kondisi penyelesaian, termasuk tanggal mulai dan berakhirnya kontrak, serta kondisi yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan kontrak.

6. Klausul-Klausul Tambahan:

Ini bisa mencakup klausul tentang hak cipta, kerahasiaan, penyelesaian sengketa, dan perubahan kondisi.

7. Hukum yang Berlaku:

Kontrak harus menentukan hukum yang mengatur kontrak tersebut. Ini penting karena berbeda-beda di setiap yurisdiksi.

8. Tanda Tangan:

Kontrak harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat untuk menunjukkan persetujuan mereka terhadap semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

9. Ketentuan Tambahan:

Terkadang, terdapat ketentuan tambahan yang spesifik untuk jenis bisnis tertentu atau kondisi-kondisi khusus yang harus dimasukkan ke dalam kontrak.

Memastikan semua elemen ini tercakup dalam kontrak bisnis dapat membantu menghindari kebingungan atau konflik di masa depan dan memberikan kejelasan hukum yang diperlukan.

Asas-Asas kontrak bisnis yang diatur dalam KUHPerdara yaitu Sebuah kontrak bisnis yang disusun oleh para pihak secara tioritis harus mengikuti beberapa asas-asas hukum yang terkait dengan perancangan kontrak. Asas kontrak bisnis menurut KUHPerdara dilihat dari daya mengikatnya, umumnya dibagi atas dua kelompok yaitu: a. hukum memaksa; dan b. hukum mengatur. Hukum bersifat memaksa maksudnya adalah kaidah-kaidah hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan. Hukum memaksa ini wajib diikuti oleh setiap warga negara dan tidak dimungkinkan membuat aturan yang menyimpang dari

aturan- aturan yang ditetapkan dalam hukum yang bersifat memaksa. Sifat tersebut umumnya termasuk dalam bidang hukum publik. Hukum bersifat mengatur maksudnya hukum yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat pengaturan tersendiri yang disepakati oleh para pihak tersebut. Hukum bersifat mengatur ini umumnya terdapat dalam lapangan hukum perjanjian/ hukum kontrak (Buku III KUH Perdata). Jadi, dalam hal ini, jika para pihak mengatur lain, maka aturan yang dibuat oleh para pihaklah yang berlaku. Asas-asas yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini sebagai konsekuensi sifat hukum kontrak yang sifatnya sebagai hukum mengatur, dimana para pihak bebas mengatur sendiri isi kontrak yang dikehendaki. Namun demikian, kebebasan yang dimaksud bukanlah suatu kebebasan yang tiada batas. Melainkan kebebasan yang diberikan kepada para pihak oleh hukum, dalam koridor yang tertentu antara lain, yaitu: i). Tidak bertentangan dengan syarat sahnya kontrak; ii). Memenuhi ketentuan undang-undang sebagai suatu kontrak;iii). tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan/ kesusilaan dan ketertiban umum dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

b. Asas Konsensual.

Bahwa dengan telah dibuatnya perjanjian/ bersepakatnya para pihak maka perjanjian tersebut telah sah dan mengikat bagi para pihak yang

membuatnya (Pasal 1338 (1) KUH Perdata).

c. Asas *Pacta Sunt Servanda* atau Asas Kepastian Hukum.

Suatu kontrak yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang penuh dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 (2) KUH Perdata).

d. Asas *Obligatoir* atau Asas Kekuatan Mengikat.

Jika kontrak telah dibuat maka para pihak adalah terikat, tetapi keterkatannya tersebut hanyalah sebatas timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing. Sedangkan pemenuhan prestasinya belum dapat dilakukan atau dipaksakan.

e. Asas Persamaan Hukum.

Setiap orang dalam hal ini para pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.

f. Asas Keseimbangan.

Melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

g. Asas Moral.

Dalam asas sikap moral yang baik harus menjadi motivasi bagi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.

h. Asas Kepatutan.

Isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi harus sesuai dengan kepatutan.

i. Asas Kebiasaan.

Bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan.

j. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus bisa melaksanakan substansi kontrak. Black's Law Dictionary merumuskan pengertian itikad baik adalah: "*in or with good faith; honestly, openly, and sincerely; without deceit or fraud. Truly; actually; without simulation or pretense*". Yang berarti menjalankan suatu kesepakatan yang telah dibuat dengan etikad baik; jujur, terbuka, dan tulus; tanpa tipu daya atau penipuan. Sesungguhnya; sebenarnya; tanpa simulasi atau kepura-puraan

Menurut Subekti menyatakan bahwa "etikad baik dalam membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan". Hal itu secara tegas pula telah ditetapkan dalam ketentuan undang-undang bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan etikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata).

4. Jenis-Jenis Kontrak Bisnis

Jenis-jenis kontrak bisnis dapat sangat bervariasi tergantung pada sifat transaksi dan kebutuhan pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa jenis kontrak bisnis umum:

1. Kontrak Penjualan:

Mengatur pembelian dan penjualan barang atau jasa antara dua pihak, termasuk detail seperti harga, jumlah, kualitas barang atau jasa, dan persyaratan pengiriman.

2. Kontrak Sewa:

Menyewakan properti atau aset kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu, seperti sewa rumah, kantor, atau peralatan.

3. Kontrak Layanan:

Menetapkan ruang lingkup layanan yang akan diberikan oleh penyedia layanan kepada klien, termasuk biaya, jadwal, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

4. Kontrak Kemitraan:

Ketika dua atau lebih pihak sepakat untuk bekerja sama dalam suatu proyek atau usaha bisnis, dengan pembagian laba, tanggung jawab, dan peran masing-masing pihak.

5. Kontrak Kerja:

Antara pengusaha dan karyawan, menetapkan syarat-syarat pekerjaan, gaji, jadwal kerja, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

6. Kontrak Pembelian:

Pembelian barang atau jasa dari pihak lain, dengan detail seperti barang atau jasa yang dibeli, harga, kondisi pembayaran, dan persyaratan pengiriman.

7. Kontrak Lisensi:

Memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak kekayaan intelektual (seperti merek dagang, paten, atau hak cipta) dalam pertukaran atas imbalan tertentu.

8. Kontrak Franchise:

Pemilik bisnis (franchisor) memberikan hak kepada individu atau perusahaan lain (franchisee) untuk menjalankan bisnis mereka di bawah merek dagang dan sistem yang telah ditetapkan.

9. Kontrak Pemborongan:

Menetapkan pembayaran tetap untuk proyek atau pekerjaan tertentu, seperti konstruksi atau pengembangan perangkat lunak.

10. Kontrak Penggabungan dan Akuisisi:

Ketika satu perusahaan membeli atau menggabungkan diri dengan perusahaan lain, dengan detail seperti harga pembelian, struktur kepemilikan, dan kondisi lainnya.

Setiap jenis kontrak bisnis memiliki karakteristik dan persyaratan sendiri, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi dari setiap transaksi bisnis tertentu.

5. Proses Pembentukan Kontrak Bisnis

Pada dasarnya suatu kontrak berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Sehingga perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak, setelah ada kesepakatan atas

kehendak untuk mengadakan kontrak tersebut. maka para pihak biasanya akan membuat "Memorandum of Understanding" (MoU) yang memuat keinginan masing-masing pihak sekaligus adanya tenggang waktu pencapaian kesepakatan untuk terjadinya kontrak .

Namun MoU atau nota kesepahaman dapat pula tidak terwujud menjadi sebuah kontrak nyata yang memuat pertukaran hak dan kewajiban antara para pihak karena masih masuk kedalam tahapan prakontraktual. Tidak adanya akibat hukum terhadap proses prakontraktual membuat masing-masing pihak dalam beberapa hal diletakkan dalam ketidakpastian.

Dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat umum sahnya suatu perjanjian di Indonesia tidak diatur mengenai proses sebelum terjadinya kontrak atau tahap prakontraktual. Adanya perbedaan sistem hukum berpengaruh terhadap proses pembentukan suatu kontrak bisnis. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem civil law (*eropa continental*), syarat sahnya suatu kontrak berbeda dengan syarat sahnya suatu kontrak yang dianut dalam sistem *Common Law* (USA dan Inggris).

Menurut sistem hukum *Civil Law* apabila telah terjadi penyesuaian kehendak dan telah disepakati oleh para pihak maka MoU yang merupakan sebuah dokumen prakontraktual telah memiliki kekuatan untuk

dilaksanakan dan memiliki kekuatan mengikat.⁵³ Sehingga telah timbul hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak. Hal ini merupakan implementasi prinsip itikad baik. Agar tercipta kepastian hukum maka perlu ada namanya kontrak. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata hanya mengatur prinsip itikad baik pada saat pelaksanaan kontrak. Hal inilah yang melatar belakangi penulis membahas urgensi kontrak dalam bisnis internasional yang dianggap penting dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata.

Syarat Sah Umum:

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat beberapa persyaratan diantaranya adalah:

- a. Konsensus disebut juga kesepakatan kehendak;
- b. Cakap atau wenang berbuat;
- c. Perihal Tertentu;
- d. Causa Halal.

Pengaturan umum atas syarat sah perjanjian selain yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Itikad Baik;
- b. Sesuai dengan kebiasaan;
- c. Sesuai dengan kepatutan;
- d. Sesuai dengan kepentingan umum.

⁵³ Salim H.S, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding; MoU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 54.

Syarat sah tersebut dalam *New Burgelijk Wetboek* (NBW)⁶⁸ Belanda atau BW Belanda yang baru telah diruba, yang mana syarat ke-3 dan ke-4 dalam Pasal 1320 telah dijadikan satu sehingga N. B. W menyatakan syarat sahnya perjanjian ada 3 (tiga), seperti berikut:

- a. Kesepakatan;
- b. Kemampuan bertindak;
- c. Perjanjian yang dilarang

Selanjutnya Subekti menambahkan, bahwa apabila tidak dipenuhinya syarat subjektif maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Namun jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka dapat dibatalkan demi hukum.

Konsekuensi hukum disebabkan tidak terpenuhinya satu atau beberapa syarat sahnya kontrak adalah tergantung pada syarat manayang tidak dipenuhi. Konsekwensi yuridis perjanjian sendiri berbentuk:

- a. Batal Demi Hukum, terjadi apabila dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu perihal tertentu dan kausa yang halal (batal demi hukum)
- b. Dapat dibatalkan, apabila syarat subjektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang kesepakatan kehendak dan kecakapan berbuat tidak dipenuhi.
- c. perjanjian tidak dapat dilaksanakan, kontrak ini tidak otomatis batal, karena pada dasarnya kontrak ini masih dapat dilanjutkan, sepanjang dipenuhinya syarat tertentu. Setelah dipenuhi syarat ini, maka

kontrak dapat dilaksanakan.

- d. Sanksi administratif, konsekwensi sanksi administratif ini timbul apabila tidak dipenuhinya syarat-syarat seperti perijinan atau pelaporan kepada instansi terkait.

6. Klausul-Klausul Penting Dalam Kontrak Bisnis

Standart Clausula atau perjanjian baku dilatar belakangi oleh keadaan sosial ekonomi. Dalam hal ini pihak yang posisi tawarnya lebih kuat menentukan isi dari kontrak yang disodorkan pada pihak lain yang lebih lemah posisinya, baik karena keadaan sosial ekonomi maupun karena ketidaktahuannya.

Dengan adanya perjanjian baku semacam ini memang pihak yang kuat, dalam hal ini biasanya adalah pihak pengusaha, dapat melakukan efisiensi waktu, biaya dan tenaga. Akan tetapi jenis perjanjian atau kontrak semacam ini memiliki kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu tanpa ada kesempatan untuk melakukan perubahan.

Klausul eksonerasi atau perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu sebagai berikut :⁵⁴

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) yang kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua

⁵⁴ Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumi.

pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya perjanjian buruk kolektif.

2. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek-hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Di dalam kepustakaan Belanda, jenis ini disebut *contract model*.

ciri-ciri meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti rugi kepada debitur adalah sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat daripada debitur;
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Perjanjian standar oleh Pitlo dinamakan juga perjanjian adhesi. Pitlo mengemukakan perjanjian standar ini adalah suatu "*dwangkoittract*" karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin Pasal 1338 KUH Perdata sudah dilanggar. Sedangkan pihak yang lemah terpaksa menerima hal ini

sebab mereka tidak mampu berbuat lain.⁵⁵

Sedangkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkaa dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam pasal ini memuat asas konsensualisme atau *pacta sunt servanda* atau kesepakatan untuk mengikatkan diri. Perjanjian/kontrak standar atau baku dapat saja menimbulkan hubungan yang berat sebelah dan keadaan yang tidak seimbang. Ketentuan dalam suatu perjanjian dapat menjadi tidak patut atau tidak adil bila perjanjian itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang. Bila ketidakpatutan itu terjadi pada hubungan para pihak tidak seimbang, maka keadaan ini dinamakan *Undue Influence*. Sedangkan bila ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionability*

Undue Influence dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesepakatan dari pihak yang dipengaruhi, sedangkan *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah, apakah sesuai kepatutan (*goog consience*).

⁵⁵ Rahman, Hasanuddin. 2003. *Contract Drafting*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kembali ke asas konsensualisme, maka dapat dikatakan bahwa standart clausula atau perjanjian baku secara teoritis tidak memenuhi asas konsensualisme yang berakibat pada tidak terpenuhinya asas kekuatan mengikat yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk, mengadakan perubahan terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu hal ini tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki pasal 1320 *jo.* 1338 KUHPerdata, sehingga perjanjian ini tidak memiliki akibat.

7. Kewajiban dan Hak Dalam Kontrak Bisnis

Dalam kontrak bisnis, kewajiban mengacu pada tanggung jawab atau komitmen yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang terlibat dalam kontrak sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Berikut adalah beberapa jenis kewajiban yang umumnya terdapat dalam kontrak bisnis:

1. Kewajiban Pembayaran:

Ini adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau memberikan nilai lain sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diterima sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak.

2. Kewajiban Penyerahan:

Jika kontrak melibatkan penjualan barang, kewajiban ini mengharuskan pihak yang menyediakan barang untuk menyerahkannya kepada pihak lain sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam kontrak.

3. Kewajiban Kinerja:

Ini adalah kewajiban untuk melakukan tindakan atau memberikan layanan yang dijanjikan sesuai dengan standar yang telah disepakati dalam kontrak. Kewajiban ini terutama relevan dalam kontrak layanan.

4. Kewajiban Kerahasiaan:

Jika kontrak melibatkan informasi rahasia atau rahasia dagang, pihak yang menerima informasi tersebut mungkin memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

5. Kewajiban Terhadap Pihak Ketiga:

Dalam beberapa kasus, kontrak bisnis dapat memuat kewajiban terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Misalnya, kontrak franchise mungkin menetapkan kewajiban bagi pihak yang menjalankan waralaba untuk mematuhi standar merek dagang franchise.

6. Kewajiban Perpanjangan:

Dalam beberapa situasi, kontrak dapat mencakup kewajiban untuk memperpanjang kontrak untuk jangka waktu tertentu jika persyaratan tertentu terpenuhi.

7. Kewajiban Pembayaran Ganti Rugi:

Jika salah satu pihak melanggar kontrak, mereka mungkin memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.

8. Kewajiban Pajak dan Hukum Lainnya:

Pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk membayar pajak yang relevan dan mematuhi peraturan bisnis yang berlaku.

Kewajiban dalam kontrak bisnis menjadi dasar penting untuk menjaga keadilan, keandalan, dan kestabilan dalam hubungan bisnis antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kontrak bisnis, hak mengacu pada keuntungan atau keleluasaan yang diberikan kepada setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Berikut adalah beberapa jenis hak yang umumnya terdapat dalam kontrak bisnis:

1. Hak Pembayaran:

Ini adalah hak untuk menerima pembayaran atau imbalan atas barang atau jasa yang disediakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak.

2. Hak Penyerahan:

Pihak yang menerima barang atau jasa dalam kontrak memiliki hak untuk menerima penyerahan barang atau jasa sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam kontrak.

3. Hak Kinerja:

Pihak yang membayar untuk layanan atau produk memiliki hak untuk menerima layanan atau produk yang sesuai dengan standar yang telah disepakati dalam kontrak.

4. Hak Garansi:

Dalam kontrak penjualan, pihak pembeli mungkin memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang dijanjikan dalam kontrak, serta hak untuk mendapatkan perbaikan atau penggantian jika barang tersebut tidak memenuhi standar tersebut.

5. Hak Kerahasiaan:

Jika kontrak melibatkan pertukaran informasi rahasia, pihak yang memberikan informasi tersebut mungkin memiliki hak untuk memastikan bahwa informasi tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak lain tanpa izin mereka.

6. Hak Pembatalan atau Pemutusan Kontrak:

Dalam beberapa situasi, pihak yang terlibat dalam kontrak mungkin memiliki hak untuk membatalkan atau mengakhiri kontrak jika pihak lain melanggar ketentuan-ketentuan kontrak.

7. Hak Perlindungan Hukum:

Setiap pihak dalam kontrak memiliki hak untuk melindungi kepentingan mereka melalui hukum, termasuk hak untuk mengajukan gugatan atau mengambil langkah hukum lainnya jika terjadi pelanggaran kontrak.

8. Hak Kompensasi:

Jika pihak lain melanggar kontrak, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat pelanggaran tersebut.

9. Hak Perubahan atau Renegosiasi:

Dalam beberapa situasi, pihak yang terlibat dalam kontrak mungkin memiliki hak untuk merenegotiasi atau mengubah ketentuan kontrak jika ada perubahan dalam kondisi atau kebutuhan bisnis yang relevan.

Hak-hak ini memberikan landasan bagi keadilan, keandalan, dan kepastian dalam hubungan bisnis antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

8. Penyimpangan Dan Wanprestasi

Penyimpangan dalam hukum, terutama dalam konteks perjanjian, merujuk pada perilaku yang tidak sesuai dengan isi perjanjian atau kontrak. Penyimpangan dapat berupa pelanggaran oleh salah satu pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian, seperti tidak memenuhi kewajiban atau tidak mematuhi isi perjanjian. Penyimpangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keadaan memaksa, kesalahan, atau keengganan. Dalam beberapa kasus, penyimpangan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang memerlukan tindakan hukum untuk menyelesaikan.

Wanprestasi, sebaliknya, adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*", yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keadaan memaksa, kesalahan, atau keengganan. Wanprestasi dapat dianggap

sebagai bentuk penyimpangan, tetapi tidak semua penyimpangan adalah wanprestasi. Wanprestasi memerlukan pernyataan lalai (somasi) sebelum dapat diajukan gugatan.

Perbedaan utama antara penyimpangan dan wanprestasi adalah bahwa wanprestasi memerlukan pernyataan lalai (somasi) sebelum dapat diajukan gugatan, sedangkan penyimpangan tidak memerlukan pernyataan lalai. Selain itu, wanprestasi lebih spesifik dalam konteks perjanjian, sementara penyimpangan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk perjanjian, tetapi juga dalam konteks lain seperti pelanggaran hukum.

Perbedaan yang hakiki antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Asser Ruten, berpendapat bahwa wanprestasi bukan hanya pelanggaran atas hak orang lain, tetapi juga dapat berupa kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Namun, dalam hukum, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki definisi yang lebih spesifik dan memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda.

9. Peran Hukum Dalam Kontrak Bisnis

Peran hukum dalam kontrak bisnis sangat penting dan berfungsi sebagai alat hukum untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi atau kerjasama bisnis. Kontrak bisnis memberikan landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul di masa depan. Dalam konteks bisnis, perikatan adalah ikatan hukum antara dua pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam artikel ini, kita

akan menjelajahi perikatan dan perjanjian serta pentingnya kontrak dalam menjalankan bisnis.

Kontrak bisnis internasional, khususnya, memerlukan perjanjian yang jelas dan spesifik untuk mengatasi kompleksitas hubungan hukum bisnis internasional. Kesepakatan mengenai ketentuan-ketentuan dalam kerja sama bisnis atau transaksi bisnis internasional antara pelaku bisnis harus dibuat secara baik, benar, dan akurat agar tidak menimbulkan masalah hukum atau sengketa hukum di kemudian hari. Dalam beberapa industri, ada persyaratan hukum tertentu yang harus dipenuhi. Kontrak bisnis dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua persyaratan ini terpenuhi dan meminimalkan risiko pelanggaran.

Dalam beberapa hal, kontrak bisnis juga berfungsi sebagai alat perlindungan kepentingan bisnis Anda. Dalam kontrak, Anda dapat menetapkan hak, kewajiban, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak lain. Ini membantu melindungi aset, kekayaan intelektual, dan informasi rahasia perusahaan Anda. Kontrak bisnis secara tegas menentukan hak dan kewajiban setiap pihak, menghindari ambiguitas dan penafsiran yang salah mengenai apa yang diharapkan dari masing-masing pihak dalam transaksi. Dengan kontrak yang jelas, semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari mereka.

Jika terjadi perselisihan atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis, kontrak dapat berfungsi sebagai dasar penyelesaian sengketa. Ketentuan penyelesaian sengketa dalam kontrak dapat mencakup

mediasi, arbitrase, atau penyelesaian melalui jalur hukum. Ini membantu menghindari konflik yang panjang dan mahal. Dalam dunia bisnis, perikatan dan perjanjian adalah dua konsep yang sangat penting. Mereka berfungsi sebagai alat hukum untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi atau kerjasama bisnis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan metode meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹ Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, yang dalam hal ini berguna untuk menjawab permasalahan hukum, dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai penilaian dalam masalah yang dihadapi.⁵⁶

Sifat dari penelitian ini yakni bersifat deskriptif, yaitu memberikan data secara menyeluruh mengenai manusia, keadaan maupun gejala lainnya.⁵⁷ Dengan penelitian ini dimaksudkan juga untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu pola dalam pemikiran yang dilakukan secara ilmiah sebagai suatu penelitian. Dalam suatu penelitian terdapat berbagai macam pendekatan penelitian yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2011, Hlm.141.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press Cetakan Ketiga, Jakarta, 1986 Hlm 10

(*Historical approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan penelitian undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan atau regulasi yang menjadi isu hukum di dalam penelitian ini.⁵⁸ Lalu pendekatan yang juga digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini akan menjadi landasan atau sudut pandang serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier,

1. Bahan Hukum Primer

Adalah semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu: Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder meliputi, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah, pendapat para ahli hukum dan laporan-laporan hasil penelitian.

⁵⁸ *Op.Cit.* Peter Mahmud Marzuki, Hlm. 93

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal-jurnal, serta laporan-laporan ilmiah yang akan dianalisis dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen (studi kepustakaan) setelah menetapkan suatu permasalahan hukum terlebih dahulu. Studi dokumen atau studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Prosedur yang dilakukan adalah dengan mencari, menelaah, serta mengulas bahan yang telah didapatkan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Cara yang digunakan untuk mendapatkannya dengan mencari di internet maupun mengunjungi perpustakaan secara langsung.

BAB IV

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS

A. Kerugian Akibat Wanprestasi dalam Pengaturan Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Menurut Subekti dalam buku Djaja S. Meliala, Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh dua hal yaitu;⁵⁹

- a. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “Pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁶⁰

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang

⁵⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, hlm.175

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur.⁶¹

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini ada tiga keadaan, yaitu:⁶²

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta dan Pasal 1243 KUHPerduta. Pada umumnya mulai terjadi wanprestasi yaitu jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditor dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya.

Dalam hal memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan

⁶¹ Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.180

⁶² Recca Ayu Hapsari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen", Jurnal of Law Vol. 3 No. 1, Universitas Galuh, 2022, hlm.

wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, disertai berita acara penyampaian. Dapat juga secara tidak resmi misal melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.⁶³

Ada empat akibat wanprestasi yaitu sebagai berikut ini:

1. Perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibebankan untuk berpegang pada keadaan memaksa
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata.

⁶³ Salim H.S, *Op.cit*, hlm. 99

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan Hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUHPerdata s.d. Pasal 1252 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Terdapat beberapa jenis kerugian yang mungkin timbul akibat wanprestasi dalam kontrak bisnis, termasuk:

1. Kerugian Finansial:

Kerugian finansial adalah kerugian yang paling umum terkait dengan wanprestasi dalam kontrak bisnis. Ini mencakup kerugian langsung seperti hilangnya pendapatan yang diharapkan, biaya tambahan yang mungkin timbul akibat mencari pemasok atau jasa alternatif, serta biaya hukum yang terkait dengan penyelesaian sengketa kontrak.

2. Kerugian Reputasi:

Wanprestasi dalam kontrak bisnis dapat merusak reputasi perusahaan atau individu yang terlibat. Misalnya, jika suatu perusahaan gagal memenuhi kewajibannya dalam sebuah kontrak, hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari pelanggan, mitra bisnis, atau pemegang saham. Kerugian reputasi dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap citra dan daya saing perusahaan.

3. Kerugian Kesempatan:

Wanprestasi dalam kontrak bisnis juga dapat mengakibatkan kerugian kesempatan, seperti kehilangan peluang bisnis masa depan atau peluang untuk memperluas jangkauan pasar. Pihak yang menderita akibat wanprestasi mungkin kehilangan peluang untuk mengembangkan hubungan bisnis yang berkelanjutan atau untuk memperoleh manfaat dari proyek atau inisiatif yang telah direncanakan.

4. Kerugian Produktivitas:

Wanprestasi dalam kontrak bisnis dapat mengganggu produktivitas perusahaan atau individu yang terlibat. Misalnya, jika suatu perusahaan tidak memenuhi kewajibannya dalam menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pihak lain, hal ini dapat menyebabkan gangguan dalam rantai pasok atau proses produksi, yang pada gilirannya dapat mengurangi efisiensi dan produktivitas keseluruhan.

5. Kerugian Emosional dan Psikologis:

Wanprestasi dalam kontrak bisnis juga dapat menyebabkan kerugian emosional dan psikologis bagi pihak yang terlibat, seperti stres, kekecewaan, atau ketidakpastian yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi atau menerima kewajiban kontrak.

Dengan mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kerugian yang mungkin timbul akibat wanprestasi dalam kontrak bisnis, pihak-pihak yang terlibat dapat lebih siap untuk mengelola risiko dan merencanakan strategi pemulihan yang sesuai jika wanprestasi terjadi.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi besarnya kerugian yang dialami oleh pihak yang menderita akibat wanprestasi dalam kontrak bisnis. Beberapa di antaranya termasuk:

1. Jenis Wanprestasi:

Besarnya kerugian dapat dipengaruhi oleh jenis wanprestasi yang terjadi. Misalnya, apakah itu melibatkan keterlambatan pengiriman barang, kualitas produk atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran.

2. Nilai Kontrak:

Besarnya kerugian biasanya berkorelasi dengan nilai kontrak yang dilibatkan. Semakin besar nilai kontrak, semakin besar potensi kerugian yang mungkin timbul jika wanprestasi terjadi.

3. Ketersediaan Alternatif:

Ketersediaan alternatif untuk memperoleh barang atau jasa yang sama dapat memengaruhi besarnya kerugian yang dialami oleh pihak yang menderita akibat wanprestasi. Jika ada banyak pilihan lain yang tersedia dengan harga yang kompetitif, kerugian mungkin lebih rendah.

4. Ketergantungan pada Kontrak:

Tingkat ketergantungan pihak yang menderita pada kontrak tertentu juga dapat memengaruhi besarnya kerugian. Jika kontrak tersebut merupakan bagian integral dari operasi atau strategi bisnis pihak tersebut, kerugian yang diakibatkannya mungkin lebih besar.

5. Biaya Penggantian atau Perbaikan:

Biaya yang diperlukan untuk mengganti barang atau jasa yang tidak sesuai atau untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi dapat memengaruhi besarnya kerugian yang dialami.

6. Dampak Tambahan:

Wanprestasi dalam kontrak bisnis juga dapat menyebabkan dampak tambahan yang tidak langsung namun penting, seperti hilangnya peluang bisnis masa depan, kerugian reputasi, atau biaya hukum yang terkait dengan menuntut ganti rugi.

7. Kondisi Pasar:

Kondisi pasar umumnya dapat mempengaruhi besarnya kerugian yang dialami oleh pihak yang menderita akibat wanprestasi. Misalnya, dalam situasi di mana persediaan barang atau jasa berlimpah, kerugian mungkin lebih rendah karena lebih mudah untuk menemukan alternatif.

8. Peraturan Kontrak:

Ketentuan dalam kontrak, seperti klausul ganti rugi atau batasan tanggung jawab, juga dapat mempengaruhi besarnya kerugian yang dialami oleh pihak yang menderita akibat wanprestasi.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis dapat lebih memahami potensi kerugian yang mungkin timbul akibat wanprestasi dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola risiko tersebut.

B. Aspek Hukum Dalam Kontrak Bisnis

Dalam menangani kasus wanprestasi, beberapa prinsip-prinsip hukum kontrak yang relevan adalah:

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak:

Prinsip ini menjamin bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak memiliki kebebasan untuk menyetujui atau menolak syarat-syarat yang ditawarkan. Kebebasan ini memungkinkan pihak-pihak untuk membuat pilihan yang sesuai dengan kepentingan masing-masing dan memastikan bahwa mereka memahami isi kontrak sebelum menandatangani.

2. Keabsahan Kontrak:

Keabsahan kontrak berarti bahwa kontrak harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar sah dan berlaku. Syarat-syarat ini meliputi adanya kesepakatan antara pihak-pihak, adanya unsur-unsur esensial, *naturalia*, dan *aksidentalialia*, serta adanya penandatanganan kontrak.

3. Kewajiban-Kewajiban Kontraktual:

Kewajiban-kewajiban kontraktual adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Kewajiban-kewajiban ini meliputi kewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah ditetapkan, kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kontrak, dan kewajiban untuk memberikan ganti rugi jika terjadi wanprestasi.

Dalam menangani kasus wanprestasi, prinsip-prinsip hukum kontrak ini sangat relevan karena mereka membantu dalam memahami hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Mereka juga membantu dalam menentukan apakah suatu kontrak sah dan berlaku, serta apakah pihak-pihak telah memenuhi kewajiban-kewajiban mereka.

Evaluasi Terhadap Implikasi Hukum yang Terkait dengan Pelanggaran Kontrak Bisnis dan Cara-Cara Penyelesaian Pelanggaran kontrak bisnis dapat memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal kegagalan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk memenuhi kewajiban mereka. Dalam beberapa kasus, pelanggaran kontrak dapat berujung pada tindakan hukum yang diperlukan untuk memastikan kepentingan para pihak yang terlibat

Dalam hukum Indonesia, pelanggaran kontrak bisnis dikenal sebagai "wanprestasi" dan diatur dalam Pasal 1234 dan Pasal 1238 KUH Perdata. Wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan dalam sebuah perjanjian. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam beberapa kasus, kegagalan dalam memenuhi prestasi dapat berujung pada tindakan hukum yang diperlukan untuk memastikan kepentingan para pihak yang terlibat

Dalam beberapa kasus, pelanggaran kontrak bisnis dapat berujung pada tindakan hukum yang diperlukan untuk memastikan kepentingan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami hukum

yang terkait dengan pelanggaran kontrak bisnis dan cara-cara penyelesaiannya agar dapat menghindari konflik dan memastikan kepentingan para pihak yang terlibat.

C. Analisis Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum

Pembedahan terhadap peraturan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi tertentu terkait dengan wanprestasi dalam kontrak bisnis, termasuk peraturan tentang pemutusan kontrak, ganti rugi, dan upaya pemulihan, dapat dilihat dalam beberapa sumber hukum yang relevan. Berikut adalah beberapa contoh:

1. Pasal 1234 KUH Perdata:

Menyebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan ini, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

2. Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata:

Menyebutkan bahwa dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi.

3. Pasal 1266 KUH Perdata:

Menyebutkan bahwa kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim.

4. Pasal 1267 KUH Perdata:

Menyebutkan bahwa gugatan wanprestasi diajukan.

5. Pasal 1320 KUH Perdata:

Menyebutkan syarat sahnya kontrak, termasuk sepakat para pihak sebagai unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak.

6. Pasal 1238 KUH Perdata:

Menyebutkan bahwa wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Dalam konteks kontrak bisnis, wanprestasi dapat terjadi karena beberapa sebab, seperti keadaan memaksa atau *force majeure*, yang dapat disebabkan oleh bencana alam, kehilangan objek, atau kegagalan debitur dalam menjalankan kesepakatan. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan perdata untuk mendapatkan ganti rugi dan memulihkan kerugian yang diderita.

Pemutusan kontrak dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi, dengan syarat bahwa kontrak tersebut telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, termasuk syarat sepakat para pihak sebagai unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Ganti rugi yang harus diberikan pihak yang melakukan wanprestasi dapat berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu, seperti yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata.

Upaya pemulihan dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan perdata, atau dengan cara lain yang diatur dalam hukum yang relevan. Dalam beberapa kasus, pihak yang dirugikan dapat juga menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim, seperti yang diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata

D. Strategi Penanggulangan Dan Pencegahan

Untuk mengurangi risiko wanprestasi dalam kontrak bisnis, pihak-pihak yang terlibat dapat menggunakan beberapa strategi yang efektif. Berikut adalah beberapa contoh strategi yang dapat diterapkan:

1. Penyusunan Kontrak yang Jelas dan Tegas:

Kontrak harus dibuat dengan jelas dan tegas, mencakup semua aspek yang relevan, seperti rincian pekerjaan, jadwal penyelesaian, biaya, dan penyelesaian perselisihan. Hal ini memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang komitmen dan kewajiban mereka.

2. Mekanisme Pemantauan dan Penegakan Kontrak yang Efektif:

Mekanisme pemantauan dan penegakan kontrak harus efektif dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan reguler antara pihak-pihak yang terlibat, serta mengadakan inspeksi dan verifikasi terhadap kemajuan pekerjaan.

3. Penggunaan Memorandum of Understanding (MoU):

Sebelum membuat kontrak, pihak-pihak yang terlibat dapat membuat MoU yang tidak mengikat secara hukum. MoU ini dapat membantu dalam

memahami kesepakatan awal dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan sifat proyek.

4. Penggunaan Adendum:

Adendum dapat digunakan untuk menambahkan ketentuan tambahan ke dalam kontrak yang telah ditandatangani. Hal ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menyesuaikan kontrak dengan perubahan yang terjadi selama pelaksanaan proyek.

5. Penggunaan Standar Data Keterbukaan Kontrak:

Penggunaan standar data keterbukaan kontrak dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini memungkinkan masyarakat sipil untuk memantau dan menafsirkan informasi pembuatan kontrak secara independen.

6. Partisipasi Penuh Masyarakat Sipil:

Partisipasi penuh masyarakat sipil dalam proses pengadaan barang/jasa dapat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan dan diskusi terbuka antara pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat sipil.

7. Penggunaan Pakta Integritas dan Mekanisme Akuntabilitas Sosial:

Penggunaan pakta integritas dan mekanisme akuntabilitas sosial dapat membantu dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum.

8. Penggunaan Daftar Kepemilikan Perusahaan:

Penggunaan daftar kepemilikan perusahaan yang tersedia untuk publik dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini memungkinkan masyarakat sipil untuk memantau dan menafsirkan informasi tentang perusahaan yang melakukan penawaran untuk mendapatkan kontrak publik.

9. Penggunaan Fungsi Monitoring dan Evaluasi Substansi Kontrak:

Fungsi monitoring dan evaluasi substansi kontrak dapat membantu dalam memantau kemajuan pekerjaan dan memastikan bahwa kontrak tersebut sesuai dengan syarat sah perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara.

10. Penggunaan Kaidah yang Dapat Dijusi Secara Akademis dan Praktis:

Penggunaan kaidah yang dapat diuji secara akademis dan praktis dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan kontrak. Hal ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengetahui cara dan metode penyusunan kontrak yang sistematis.

Dengan menggunakan strategi-strategi tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis dapat mengurangi risiko wanprestasi dan memastikan bahwa kontrak tersebut efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, dapat penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. pentingnya pemahaman yang mendalam tentang risiko wanprestasi dalam kontrak bisnis bagi semua pihak yang terlibat. Ini termasuk pemahaman tentang jenis-jenis wanprestasi yang mungkin terjadi, faktor-faktor yang memengaruhi besarnya kerugian, dan strategi untuk mengelola risiko tersebut dan peran hukum dalam menangani kasus wanprestasi dalam kontrak bisnis, baik melalui sistem peradilan maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini melibatkan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum kontrak yang relevan, peraturan hukum yang berlaku, serta cara-cara untuk menegakkan hak-hak yang dilindungi oleh kontrak. Serta dapat mencakup rekomendasi untuk praktik bisnis yang lebih baik dalam mengelola risiko wanprestasi dalam kontrak. Ini bisa termasuk pengembangan kebijakan internal, pelatihan untuk personel yang terlibat dalam negosiasi dan manajemen kontrak, serta kolaborasi dengan mitra bisnis yang dapat dipercaya.
2. perlunya penyusunan kontrak yang jelas dan tegas untuk mengurangi risiko wanprestasi. Ini termasuk penggunaan klausul-klausul yang spesifik tentang kewajiban, tanggung jawab, dan konsekuensi dari wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan pentingnya manajemen risiko dalam konteks wanprestasi kontrak bisnis. Ini termasuk identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko wanprestasi melalui strategi yang

tepat, seperti asuransi, diversifikasi pemasok, dan pemantauan kontrak yang cermat. Serta dapat menyoroti dampak ekonomi dan bisnis dari wanprestasi dalam kontrak, baik bagi pihak yang terlibat secara langsung maupun bagi pasar secara keseluruhan. Hal ini dapat menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

B. SARAN

1. Mengajukan untuk memperkuat ketentuan-ketentuan dalam kontrak bisnis yang berkaitan dengan kewajiban, tanggung jawab, dan konsekuensi dari wanprestasi. Ini termasuk penggunaan klausul-klausul yang jelas dan spesifik tentang pengukuran kerugian, batasan tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan Menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum kontrak bisnis di antara para pemangku kepentingan. Ini dapat mencakup pelatihan untuk personel yang terlibat dalam negosiasi dan penandatanganan kontrak, serta kesadaran akan implikasi hukum dari tindakan atau keputusan tertentu serta Mendorong praktik bisnis untuk mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam manajemen risiko wanprestasi kontrak. Ini termasuk identifikasi risiko potensial, evaluasi dampaknya, dan pengembangan strategi mitigasi yang sesuai, seperti asuransi atau diversifikasi pemasok.
2. Mengajukan peningkatan pengawasan dan pengelolaan kontrak secara menyeluruh. Ini melibatkan implementasi sistem pemantauan yang efektif

untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak, identifikasi potensi wanprestasi sejak dini, dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai dan Mendorong pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis untuk mempertimbangkan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi atau arbitrase. Ini dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang terkait dengan penyelesaian sengketa, sambil mempertahankan hubungan bisnis yang berkelanjutan serta Menggalakkan kolaborasi dan konsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hal-hal terkait kontrak bisnis dan wanprestasi. Hal ini dapat membantu dalam menyusun kontrak yang lebih kuat, menavigasi kompleksitas hukum yang terkait dengan kasus wanprestasi, dan memberikan saran hukum yang tepat saat diperlukan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.

A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, 1996, Kamus Hukum Ekonomi, Komponen pengembangan Hukum ekonomi proyek ELIPS

Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan "Teori dan Contoh Kasus"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Agus Yudha Hernoko, 2009, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana Prenada Group,

Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmadi Miru, 2014, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

AR Saliman, 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Jakarta: Kencana

Badruzaman, Mariam Darus. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni.

Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, hlm.175

Harri Sasangka dan Lily Rosita, "Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi", Cet. I., Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 10.

Harry Purwanto, 2011, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus,

Honny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Ctk. Keempat, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008)

I Wayan Suandra, "Hukum Pertanahan Indonesia", Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 2.

J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Aditya Bhakti

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

J. Satrio, 1999, *Hukum Pribadi, Bagian I, Persoon Alamiah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

J. Satrio, *Perikatan Lahir dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2003

M. Fuad, Christin H, Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E.F, 2000, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung,

M.A. Moegni Djojodirjo,2006, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.

M.Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung : CV Mandar Maju.

Muh.Riezyad, “Skripsi Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Sertipikat Tanah”, Universitas Hasanudin 2013, hlm 3.

Munir Fuady, 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya, Bandung,

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Peter, Mahmud Marzuki, 2005 *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana,

R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2010

R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian, Pembimbing Masa*, Jakarta,

R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Internusa.

Rahman, Hasanuddin. 2003. *Contract Drafting*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Recca Ayu Hapsari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, *Jurnal of Law* Vol. 3 No. 1, Universitas Galuh, 2022, hlm.

Salim H.S,dkk, 2008 *Perancangan Kontrak dan Memorandum of*

Understanding; MoU, Jakarta: Sinar Grafika,

Salim HS, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta.

S.R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983,

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia UI Press Cetakan Ketiga, Jakarta,

Subekti, 1990, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermedia.

Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, Prenada Media. Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumur, 1973

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Pustaka, Bandung, 2012.

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986

Zul Fadli, Anggun Lestari Suryamizon, Agus Riyanto, Rizki Tri Anugrah Bhakti, Ashinta Sekar Bidari, Mahlil Adriaman, Syuryani Syuryani, Kartika Dewi Irianto, Benni Rusli, Nuzul Rahmayani, Mairul Mairul, Jasman Nazar, Hukum Bisnis Era Modern, cv gita lentera, sumatera barat, 2023

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1313-1314 Buku III KUH Perdata.

Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.

C. WEBSITE

Aulia Renata Christha, Bunyi Pasal263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat-lt65a5077071ccc/> diakses pada tanggal 19 Februari 2024, pukul 21.00 wib

Disarikan dari <http://pena-rifai.blogspot.com/2010/11/hal-hal-yang-termasuk-kategori.html> diakses pada tgl 2-9- 2015 pukul 23.18